

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Isaqova O'g'iloy Muhammadumarovna
Asaka tumani 36-son DMTT tarbiyachisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tizimli islohatlarga munosabat va AKTdan foydalanish tamoyillari va o'ziga xos hususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Yosh avlodni tarbiyalashdek ma'suliyatli vazifalarni bajarishda ta'limga innovatsion g'oyalar, yangiliklar muhimligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Axborot kommunikatsiya texnologiya, pedagog, tizim, baza, video, audio, texnika, innovatsiya, intellektual, monitor, material, grafika.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются подход к системным реформам в развитии дошкольного образования и принципы и особенности использования ИКТ. Была подчеркнута важность инновационных идей и инноваций в образовании для решения ответственных задач по воспитанию подрастающего поколения.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, педагог, система, база, видео, аудио, технологии, инновации, интеллектуал, монитор, материал, графика.

ANNOTATION

This article discusses the approach to systemic reforms in the development of preschool education and the principles and specifics of the use of ICT. The importance of innovative ideas and innovations in education in fulfilling the responsible tasks of educating the younger generation has been highlighted.

Keywords: Information and communication technology, educator, system, base, video, audio, technology, innovation, intellectual, monitor, material, graphics.

Maktabgacha ta'limni davr talablari asosida takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatida ustuvor o'rin egallamoqda. Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bolalami intellektual, jismoniy, ma'naviy rivojlantirish, ulami maktab ta'limiga samarali tayyorlashdan iborat.

Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2016 yil 29 dekabrda qabul qilingan "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707 sonli qaror

maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalami maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilganligi bejiz emas.

Bu o'z navbatida, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini yangicha yondashuv asosida takomillashtirish, ularda amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlarni yangi mazmun va innovatsion texnologiyalar bilan boyitish imkonini beradi.

S.S.Gulomov: "Agar bolalar berilayotgan materiallarni ko'rish (video) asosida qabul qilsalar axborotni xotirada saqlab qolishi 25-30 % ga oshadi. Bunga qo'shimcha sifatida o'quv materiallari audio, video va grafika ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa, materiallarni xotirada saqlab borish 75 % ga ortadi". deb ta'kidlagan.

Psixologlarning ta'kidlashlaricha: bolalar asbob-uskunalarga, texnik qurilmalar va transport vositalarining modellariga, o'yinchoqlarga juda qiziquvchan bo'ladilar. Shular qatorida, ularda ishlash ham bolalarning o'rganilayotgan materialga nisbatan qiziqishlarini ortib, bilim olishga ishtiyoqlarini kuchaytiradi, ko'nikma hosil qiladi va fikrlash doirasi oshadi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining turi bo'lgan multimedia texnologiyalarining asosiy tamoyili kafolatlangan yakuniy natija, ta'limning maxsuldorligi, to'g'ri va teskari aloqaning mavjudligi, ta'lim maqsadining aniq shakllanishidan iborat. Shuningdek, pedagogik tajriba natijalari multimedia vositalaridan MTT ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishning didaktik tamoyillari qatoriga: "kompyuter monitori ko'rsatuv kabi bajar" yoki "kompyuter monitoriga qarab bajar" bo'lib, umumiy tamoyillariga dasturlashtirish, ilmiylik, moslik, jadallik, ta'lim maqsadlarining o'zaro bog'liqligi, ko'rgazmalilik, tizimlilik, materialni tushunarli bo'lishi, faollik va mustaqillik, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi omillari, vosita(kompyuter)ning ixchamligi va umumiyligi kirishini ko'rsatdi.

AKTdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari. Tarbiyalanuvchilarning faolligini oshirishda, o'rganiladigan o'quv materiallarni xajmini ko'paytirishda, ta'lim jarayonini oldindan loyihalashda, natijani kafolatlashda, ta'lim shaklini qulaylashtirishda, shuningdek ta'lim mazmunida, tuzilishida, uslublarida va shakllarida namoyon bo'ladi. Tarbiyalanuvchilarda olingan bilimlarini uzoq vaqt xotiralarida saqlash imkoniyati yaratiladi. Bolalarning qiziqishlarini va kompyuterga nisbatan ishtiyoqlarini ortiradigan o'ziga xos uslub multimedia texnologiyasidan foydalanish hisoblanadi.

Ta'lim tizimining bosh maqsadi yosh avlodni bilimli va barkamol etib tarbiyalashdek ma'suliyatli vazifa turar ekan, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda yuqoridagi tamoyillarga asoslanib xar bir maktabgacha ta'lim tashkiloti o'zining AKTdan unumli foydalansh loyihasini ishlab chiqib amaliyotga joriy etishi va ota-onalarning kuzatuvini ta'minlanish ta'limda innovatsion yangiliklarni amalgam oshishiga zamin bo'la oladi.

Modomiki, buyuk kelajakni qurmoq yo'lida ekanmiz, xalqaro talablarga javob bera oladigan loyihalar innovatsiyalar, kreativ g'oyalarni olib kirish va rivojlantirish vaqti keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoyev.“2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. T.,2016. O'z. Res. Qonun hujjatlari to'plami.2017 y.
2. Ikromova X.,Z. “Zamonaviy axborot tizimlari”,T:TIU, 2006 y.
3. Pfn. F.Voxobova, Sh.B.Nabixanova,D.T Karimova ”Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim asoslari” pedagogika kolleji o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma.Toshkent-2015 y.
4. “Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish” MMXQTMORO'MM. Toshkent-2010 y.
5. P.Yusupova.“Maktabgacha tarbiya pedagogikasi”. Qo'llanma-1993 y.

Internet saytlari:

1. <http://www.botik.ru/ICCC/NewPage/ICCCpageRus/> - Xalqaro bolalar kompyuter markazi loyixasi sayti.
2. www.ilm.uz - Uzbekiston ta'lim portali.

